

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

**KOMPYUTER ILMLARI VA
MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARI**

**XALQARO ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI**

TO'PLAMI

1-QISM

**26-27-SENTABR
2025-YIL**

**Google
Scholar**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**KOMPYUTER ILMLARI VA MUHANDISLIK
TEXNOLOGIYALARI**
mavzusidagi Xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari
to‘plami
(2025-yil 26-27-sentabr)
1-QISM

JIZZAX-2025

РАЗВИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Титов Александр Сергеевич

Тульский государственный педагогический университет
им. Л. Н. Толстого, Россия

канд. пед. наук, доц. Титова Ольга Александровна

Тульский государственный педагогический университет
им. Л. Н. Толстого

olga-titowa@yandex.ru

Аннотация: в статье рассматривается вопрос внедрения технологий развивающего обучения в практику обучения иностранному языку. Обосновывается значимая роль технологий, приводятся возможные варианты их эффективной реализации на уроке.

Ключевые слова: иностранные языки, развивающие технологии, обучение.

Развивающие технологии используются в учебном процессе по иностранному языку с целью формирования и развития у школьников теоретического мышления, т.е. способности понимать суть явлений и действовать в соответствии с этим. Это не только теоретическая, но и практически необходимая форма сознания. Она применяется в тех случаях, когда нельзя действовать по знакомым правилам на основе имеющегося опыта, но необходимо принять решение, исходя из доступной разнообразной информации и выполняя для этого определенные мыслительные операции.

В настоящее время особенно ощущается потребность в теоретическом мышлении, позволяющем ориентироваться в реальных процессах и явлениях, представленных в виде цифр, текстов, графиков, таблиц, и принимать верные решения. Без этого не может обойтись ни один квалифицированный специалист. Подготовка такого специалиста начинается в ходе процесса обучения в школе. Для этого необходимо развивать у учащихся основы теоретического мышления.

В основе развивающего обучения лежит учебная задача, т. е. задача, вынуждающая искать общий способ решения всех задач данного типа. В процессе решения подобной задачи происходят процессы анализа, синтеза, обобщения существенных особенностей, т.е. формируется теоретическое мышление. Существуют несколько концепций развивающего обучения и целый ряд развивающих педагогических технологий. Суть их можно кратко представить следующим образом.

Проблемное обучение – тип развивающего обучения, в котором сочетаются систематическая самостоятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением ими готовых выводов науки, а система методов построена с учетом целеполагания и принципа проблемности. Процесс взаимодействия преподавания и учения ориентирован на формирование познавательной самостоятельности, устойчивых мотивов учения и мыслительных, в т.ч.

творческих, способностей школьников в ходе усвоения ими научных понятий и способов деятельности. Проблемное обучение можно считать ведущим элементом современной системы развивающего обучения.

Для активизации мыслительной и речемыслительной деятельности учащихся на уроках иностранного языка осуществляется разноплановая учебная деятельность, которая может включать следующие виды заданий:

- поисково-игровые задания, построенные на основе известных в психологии задач на сообразительность;
- коммуникативно-поисковые задачи;
- коммуникативно-ориентированные, в т.ч. ролевые, речевые игры;
- познавательно-поисковые культуроведческие, в т.ч. страноведческие и лингвострановедческие задачи и задания [1];
- культуроведческие проекты и школьные курсовые работы.

Целью поисково-игровых задач является совершенствование определенных качеств восприятия, мышления, воображения и памяти учащихся при отработке у них речевых навыков и умений. Например, учащиеся читают текст и отвечают на вопросы не ради самих вопросов, а с тем, чтобы решить логическую задачу. Упражнение может быть построено таким образом, чтобы одновременно отрабатывать у учащихся языковые навыки и умения в иноязычной речи и обучать их способу решения определенного типа логических задач.

Использование поисково-игровых задач на уроке иностранного языка позволяет

- развивать у учащихся определенные качества восприятия, мышления, воображения и памяти;
- отрабатывать выполнение таких умственных операций, как сравнение, классификация, систематизация, абстрагирование и т.п.;
- автоматизировать иноязычные языковые навыки и совершенствовать коммуникативно-речевые умения.

Иноязычные поисково-игровые задачи создаются при соединении системы иноязычных упражнений для формирования языковых навыков и речевых умений и развивающих игр, направленных на развитие тех или иных качеств восприятия, памяти, мышления, воображения. Таким образом появляется комплекс упражнений, которые обеспечивают развитие предметных навыков и умений, наблюдательности, памяти, быстроты, логичности и точности мышления, воображения, творческих способностей.

Грамматически и лексически направленные, а также речевые поисково-игровые задачи – это система коммуникативно-ориентированных упражнений с постепенно увеличивающейся сложностью как в мыслительном, так и речевом отношении. Требуется разработка учебно-игровых комплексов, включающих различные типы поисково-игровых задач, алгоритмы их решения, дидактический раздаточный материал, методические указания по их применению.

Коммуникативно-поисковые задачи способствуют формированию у учащихся знаний о коммуникативном значении и назначении изучаемых

языковых единиц, а также умений оформлять иноязычную речь в соответствии с ее предполагаемым коммуникативным содержанием и умений адекватно ее интерпретировать в процессе устного или письменного восприятия.

Коммуникативно-ориентированные игры на иностранном языке, в т.ч. тематические и межтематические настольные игры, способствуют развитию у учащихся умений в диалогической и монологической речи, а также обогащению их знаний о различных аспектах культуры поведения человека в ситуациях бытового общения.

Познавательные-поисковые культуроведческие задания [1] направлены на повышение уровня социокультурной образованности учащихся, развитие социокультурных, коммуникативно-познавательных и коммуникативно-речевых умений, соизучение языков и культур в контексте диалога культур и цивилизаций. Достоинством таких заданий является то, что они обеспечивают соединение коммуникативной практики с познавательной и ценностно-ориентационной деятельностью, а это, в свою очередь, способствует позитивной социализации личности школьников на уроках иностранного языка.

Потенциал технологий развивающего (также проблемного) обучения на уроке иностранного языка обеспечивает следующее [2]:

- побуждает к самостоятельной учебной деятельности и активному поиску;
- стимулирует проявление активности, инициативы, самостоятельности и творчества;
- развивает интуицию и мышление (языковая догадка);
- учит искусству решения различных научных и практических проблем, опыту творческого решения теоретических и практических проблем;
- обеспечивает развитие критического и теоретического мышления, основных интеллектуальных умений;
- вызывает познавательный интерес к содержанию и методам учебного предмета;
- приобщает к пониманию и поиску нового научного знания;
- создает условия для творческой самореализации в учебном процессе.

Список использованной литературы

1. Сафонова, В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций [Текст] / В.В.Сафонова. – Воронеж: Истоки, 1996. – 237с.

2. Современные образовательные технологии [Текст] / учебное пособие/коллектив авторов; под ред. Н. В. Бордовской. – М.: КНОРУС, 2011. – 432 с.